

VENERE E ADONE

SCARSELLA IPPOLITO DETTO SCARSELLINO

(Ferrara 1550 ca. - 1620)

INVENTARIO: 212

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il soggetto dell'opera è tratto dalle *Metamorfosi* di Ovidio (X, vv. 525-559): la dea della bellezza e dell'amore, colpita dalle frecce del figlio Cupido, si innamora del cacciatore Adone. Il forte sentimento nei confronti del giovane la conduce a metterlo in guardia sugli animali selvatici del bosco dove è solito svolgere le sue attività, in particolari i cinghiali, che sono infatti il mezzo che il dio Marte invierà per ucciderlo.

Ippolito Scarsella decide di raffigurare proprio il momento concitato, sconcertante e patetico della sorprendente scoperta del corpo esanime di Adone da parte di Venere, che viene sorretta da una ninfa mentre altre due esprimono un dolore corale a quello della dea attraverso il volto e i gesti. Sopra a questo gruppo femminile posto sulla sinistra della composizione, confusi tra le foglie di un albero, si trovano due amorini che hanno in mano arco, frecce e fiaccola, strumenti per mezzo dei quali possono far innamorare ma, come in questo caso, possono anche decidere la sorte crudele dei loro destinatari. Procedendo verso destra, si apre un paesaggio dove in alto, tra le nubi, si intravede un carro trainato da due cigni bianchi: è Venere che, udendo i lamenti agonizzanti del suo amante, si appresta a scendere presso la selva da cui provengono per verificare l'accaduto. In basso, in primo piano, i tre levrieri di Adone sembrano partecipare al consesso di dolore della dea e delle sue ancelle, avvicinandosi al loro padrone accanto al quale è sorto un anemone, fiore nato per volere di Venere dalle gocce di sangue dell'amato cacciatore. Proprio tra questi ultimi elementi naturalistici inseriti, in particolare il lamento dei cani e il pianto delle ninfe, è possibile riconoscere un altro elemento fondamentale per il soggetto dell'opera, ovvero un altro testo, diverso da quello ovidiano, utilizzato da Scarsellino come fonte per il dipinto: l'*Epitaffio di Adone* di Bione di Flossa di Smirne, composto nel II secolo a.C., ma pubblicato solo nel XV secolo (Miarelli Mariani in *Immagini degli dei* 1996).

La questione del riconoscimento dell'esatto soggetto del dipinto è fondamentale, dato che Ippolito, per aderire agli ideali di compostezza e bellezza presenti nella pittura emiliana di quell'epoca, cela la ferita mortale di Adone, inducendo l'estensore dell'inventario Borghese del 1790 a riconoscere l'opera come «Diana ed Endimione Scarsellino di Ferrara». Tale denominazione è stata anche ripresa in tempi recenti (Stefani 2000), sebbene senza alcun tipo di seguito.

Il dipinto compare per la prima volta nell'inventario della collezione Borghese datato 1620-1630 come un «Adone morto dal cignale con Venere, et altre figure» correttamente attribuito a Scarsellino, paternità che verrà sempre correttamente riportata negli inventari successivi.

La datazione dell'opera è, invece, controversa. Maria Angela Novelli, oltre a individuare il dipinto in analisi come *pendant* dell'*Ermafrodito e Salmace* ([inv. 214](#)), nei suoi molteplici contributi monografici sul pittore (1955; 1964; 2008) ha datato l'opera intorno al 1590, ravvisando nel paesaggio ricordi della pittura veneziana di Tiziano e Schiavone e degli elementi prefiguratori delle impostazioni compositive di Annibale Carracci e Francesco Albani. Lievemente in disaccordo Carlo Volpe (1959), che allarga il *range* temporale entro cui il dipinto dovrebbe essere stato eseguito, inserendolo cronologicamente tra il 1585 e il 1595.

L'ipotesi maggiormente accreditata è quella della realizzazione del dipinto nei primi anni del XVII secolo, così come congetturato già da Adolfo Venturi (1893), il quale la inserisce in una fase avanzata e già matura della produzione dell'artista soprattutto per le luci livide del cielo e i toni freddi con cui è tratteggiato il paesaggio; è dello stesso avviso Alessandro Morandotti (1997), che colloca questa tavola intorno all'anno 1600 in base alla grande componente decorativa presente nella composizione; concorda con lui nella datazione Kristina Hermann Fiore (2002). Seguendo queste supposizioni, sarebbe possibile inserire il *Venere scopre la morte di Adone* immediatamente dopo il *Cristo coi discepoli sulla via di Emmaus* ([inv. 226](#)) e poco prima di *Ermafrodito e Salmace* ([inv. 214](#)), creando una probabile continuità cronologica nei dipinti Borghese di mano dello Scarsellino.

La sensuale sinuosità delle figure, così come la forte attenzione al paesaggio inseriscono pienamente il dipinto nel filone della tradizione veneta ferrarese, capace di prefigurare la grande stagione della pittura emiliana del Seicento (Mariacher 1959; Volpe 1959; Herrmann Fiore 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 102
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 126
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance*, Oxford 1932, p. 518
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, pp. 804, 812
- R. Buscaroli, *La pittura di paesaggio in Italia*, Bologna 1935, p. 220
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 76
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 42
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 66, n. 115
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 18, 67, fig. 12
- G. Mariacher, in *La pittura del '600 a Venezia*, catalogo della mostra (Venezia, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, 27 giugno – 25 ottobre 1959), Venezia 1959, p. 6, n. 3
- M.A. Novelli, *Qualche aggiunta allo Scarsellino*, «Paragone. Arte», IX, 117, 1959, p. 50, n. 117
- C. Volpe, in *Maestri della pittura del Seicento emiliano: catalogo critico*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 26 aprile – 5 luglio 1959) a cura di F. Arcangeli e M. Calvesi, Bologna 1959, p. 241, n. 124
- M.A. Novelli M.A., *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 12, 39, n. 149, tav. VII
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- E.P. Bowron, *Scarsellino's Nymphs at the Bath*, «Bulletin of the Minneapolis Institute of Arts», 59, 1970, pp. 26-32 vA. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, fig. 78
- I. Miarelli Mariani, in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 7 dicembre 1996 – 31 marzo 1997) a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 198-199, scheda 39

- A. Morandotti, *Scarsellino tra ideale classico e maniera internazionale*, «Arte a Bologna – Bollettino dei Musei Civici d'Arte Antica», 1997, p. 35
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Scipione Borghese*, in *Bernini Scultore. La nascita del Barocco in casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 15 maggio – 20 settembre 1998) a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, p. 450
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 329
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 210-211, scheda 44
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, p. 310, cat. 130

English version

VENUS DISCOVERING THE DEAD ADONIS

SCARSELLA IPPOLITO CALLED SCARSELLINO

(Ferrara c. 1550 - 1620)

INVENTORY: 212

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The subject of this painting is drawn from Ovid's *Metamorphoses* (10.525–559): the goddess of love and beauty, struck by the arrows of her son Cupid, falls in love with the hunter Adonis. Her strong feelings for the young man lead her to warn him about the wild animals in the woods where he usually hunts, especially the wild boar, which is in fact the means that the god Mars ends up using to kill him.

Scarsella has depicted the agitated, bewildering, touching moment of Venus's unexpected discovery of the lifeless body of Adonis, with the goddess held by a nymph while two others express the grief they share with the goddess through their facial expressions and gestures. Above this group of women and to the left, partially hidden among the leaves of a tree, we see two little cupids holding a bow, arrows and a torch, their tools for making people fall in love but also, as in this case, deciding the cruel fate of their targets. The right side of the composition is dominated by a landscape, above which, among the clouds, we see a chariot pulled by two white swans and carrying Venus, who, having heard the anguished cries of her lover, is hurrying down to the forest to find out what has happened. Below, in the foreground, Adonis's three greyhounds seem to share the pain of the goddess and her handmaidens, gathering near their owner, where an anemone has bloomed, created by Venus from drops of the blood of her beloved hunter. Among these naturalistic details, in particular the sorrow of the dogs and cry of the nymphs, we find another element key for the subject of the painting, drawn from another source: the *Epitaphius Adonis*, which was written in the second century BCE by Bion of Smyrna, but not published until the fifteenth century (Miarelli Mariani in *Immagini degli dei* 1996).

The issue of identifying the subject of the work is fundamental, since Scarsellino omitted to portray Adonis's moral wound in order to maintain the ideals of beauty and decorum championed by Emilian painting at the time, and so the compiler of the Borghese inventory in 1790 described the paintings as 'Diana and Endymion [by] Scarsellino from Ferrara'. The painting was described as representing that subject again more recently (Stefani 2000), but this was not accepted by any other scholars.

The painting appears for the first time in the inventory for the Borghese collection dated 1620–1630 as a 'Adonis killed by the wild boar with Venus and other figures', with the correct attribution to Scarsellino, a name that was maintained in all the subsequent inventories.

The dating of the painting is instead the subject of debate. Maria Angela Novelli, identifying the painting as a pendant to the *Hermaphrodite and Salmacis* (inv. 214), dated it to about 1590 in her multiple monographic texts on the artist (1955; 1964; 2008), noting the influence of Venetian painters Titian and Schiavone in the landscape as well as compositional elements that prefigure the work of Annibale Carracci and Francesco Albani. In slight disagreement, Carlo Volpe (1959), expanded the temporal range for the painting to between 1585 and 1595.

The most widely accepted theory is that the painting was made in the early seventeenth century, as proposed by Adolfo Venturi (1893), who dated it to the artist's late period, in particular for the bluish light of the sky and the cool tones of the landscape. Alessandro Morandotti (1997) similarly dated the painting to about 1600 based on the decorative aspect of the composition. Kristina Hermann Fiore agreed with the latter on the dating (2002). Considering the above, we may insert the *Venus Discovering the Dead Adonis* immediately after the *Christ with his Disciples on the Road to Emmaus* (inv. 226) and slightly before the *Hermaphrodite and Salmacis* (inv. 214), making it plausible that the paintings by Scarsellino in the Borghese collection are chronologically continuous.

The sinuous sensuality of the figures and close attention to the landscape firmly place the painting within the Veneto-Ferrara tradition, prefiguring the grand age of Emilian painting in the seventeenth century (Mariacher 1959; Volpe 1959; Herrmann Fiore 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 102
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 126
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance*, Oxford 1932, p. 518
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, pp. 804, 812
- R. Buscaroli, *La pittura di paesaggio in Italia*, Bologna 1935, p. 220
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 76
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 42
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 66, n. 115
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, pp. 18, 67, fig. 12
- G. Mariacher, in *La pittura del '600 a Venezia*, catalogo della mostra (Venezia, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, 27 giugno – 25 ottobre 1959), Venezia 1959, p. 6, n. 3
- M.A. Novelli, *Qualche aggiunta allo Scarsellino*, «Paragone. Arte», IX, 117, 1959, p. 50, n. 117
- C. Volpe, in *Maestri della pittura del Seicento emiliano: catalogo critico*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 26 aprile – 5 luglio 1959) a cura di F. Arcangeli e M. Calvesi, Bologna 1959, p. 241, n. 124
- M.A. Novelli M.A., *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, pp. 12, 39, n. 149, tav. VII
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- E.P. Bowron, *Scarsellino's Nymphs at the Bath*, «Bulletin of the Minneapolis Institute of Arts», 59, 1970, pp. 26-32 vA. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, fig. 78
- I. Miarelli Mariani, in *Immagine degli Dei. Mitologia e collezionismo tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 7 dicembre 1996 – 31 marzo 1997) a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 198-199, scheda 39
- A. Morandotti, *Scarsellino tra ideale classico e maniera internazionale*, «Arte a Bologna – Bollettino dei Musei Civici d'Arte Antica», 1997, p. 35

- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Scipione Borghese*, in *Bernini Scultore. La nascita del Barocco in casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 15 maggio – 20 settembre 1998) a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, p. 450
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 329
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 210-211, scheda 44
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, p. 310, cat. 130

